

УДК 82.01/.09+82.31

DOI 10.5281/zenodo.15422935

Новасенкова П.Н.

Новасенкова Полина Николаевна, Балашовский институт Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Россия, 412309, Балашов, ул. Володарского, 35. E-mail: polinanovasenкова@yandex.ru.

Образ кота в романах Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» и Г. Служителя «Дни Савелия»: сравнительный анализ

Аннотация. На основе использования сравнительно-исторического метода рассматриваются особенности раскрытия образа кота в романах Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» и Г. Служителя «Дни Савелия». Исследуются ключевые аспекты раскрытия образов центральных персонажей названных произведений: особенности их характеров, нравственные метаморфозы их личностей. Особое внимание уделяется своеобразию мировоззрения и духовных исканий Мурра и Савелия. В ходе исследования установлено, что обоим персонажам присуще романтическое мироощущение, каждый из них пытается философски осмыслить свой жизненный путь. Сделан вывод, что роман Э.Т.А. Гофмана являет собой сатирическую пародию на немецкую буржуазию, а роман Г. Служителя – философское размышление о мире и людях.

Ключевые слова: Г. Служитель, Э.Т.А. Гофман, коты, дни Савелия, житейские воззрения кота Мурра.

Novasenkova P.N.

Novasenkova Polina Nikolaevna, Balashov Institute of Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Russia, 412309, Balashov, Volodarsky St., 35. E-mail: polinanovasenкова@yandex.ru.

The image of a cat in the novels by E.T.A. Hoffman "The Everyday Views of the Murr Cat" and G. the Servant "The Days of Savelia": comparative analysis

Abstract. In this article, using the comparative historical method, the features of revealing the image of the cat in the novels of E.T.A. Hoffman "The Everyday Views of the Murr Cat" and G. the Servant "The Days of Savelia" are considered. The key aspects of revealing the images of the central characters of these works are investigated: the peculiarities of their characters, the moral metamorphoses of their personalities. Special attention is paid to the distinctive worldview and spiritual pursuits of Murr and Saveli. The study found that both characters have a romantic worldview, each of them is trying to philosophically comprehend his life path. It is concluded that E.T.A. Hoffmann's novel is a satirical parody of the German bourgeoisie, and G. Servant's novel is a philosophical reflection on the world and people.

Key words: G. the Servant, E.T.A. Hoffman, cats, the days of Savelia, the everyday views of Murr's cat.

Отечественных писателей в произведениях Э.Т.А. Гофмане привлекали необычная фантастика, психологизм, яркие образы двойника, а также художественные приемы сатиры, романтической иронии и гротеска. Проблема влияния Э.Т.А. Гофмана на русскую литературу неоднократно исследовалась отечественными учеными. Вопросы рецепции творчества немецкого романтика в текстах русских авторов занимались такие исследователи, как Ботникова А.Б. [2; 3], Кудашкина В.А. [6], Мельникова Л.А. [7]. А.Б. Ботникова в своих работах «Э.Т.А. Гофман и русская литература XX века» и «Немецкий романтизм: диалог художественных форм» рассматривает следы гофмановского влияния на творчество А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и ряда других авторов. Л.А. Мельникова обращает внимание на переключки в принципах репрезентации образов героев произведений Э.Т.А. Гофмана и В.Ф. Одоевского. В.А. Кудашкина исследует интертекстуальные связи романа Г. Служителя с другими литературными произведениями.

В рамках исследования необходимо отметить, что изображение животных в литературе имеет длительную историю, начиная от фольклора и заканчивая современной литературой. К осмыслению литературных связей и особенностям изображения образа кота в литературе, так или иначе, уже обращались отечественные литературоведы, такие как Багратион-Мухранели И.Л. [1], Шемякина А.А. [10], Корнилова Е.Н. [5].

«Дни Савелия» – дебютный роман Григория Служителя, опубликованный в 2018 году. Григорий Михайлович Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), в настоящее время – актер Студии театрального искусства, солист кавер-группы O'Casey. Роман в критике был оценен по-разному: одним он очень понравился, например,

писателю Евгению Водолазкину, в то же время о нем негативно отозвалась литературный критик Галина Юзефович [10, с. 125]. Главный текст, с которым можно сопоставить произведение – это роман Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». Мурр – один из самых известных котов в литературе, созданный как пародия на филистера, возмнившего себя творческой личностью.

В обоих названных романах присутствуют образы котов, мотивы осмысления ими своей жизни, репрезентированные сквозь призму поэтики романтизма.

Главный герой романа Григория Служителя – кот по имени Савелий. Обращаясь к родословной персонажа, мы узнаем, что он был рожден обычной кошкой в уличной коробке. Саввой его назвали в честь любимого творожка матери – трехпроцентного «Саввушки». В то время как предком Мурра был известный кот Гинцфон-Гинценфельд: «Который был ни кем иным, как на весь свет прогремевшим министром-премьером Гинцфон-Гинценфельдом, получившим громадную известность под именем Кота в сапогах» [4, с. 81].

С самого рождения Савелий был не такой как все: «Признаюсь, я с самого начала был отмечен редкой для своих соплеменников особенностью: я узрел божий мир раньше, чем в него попал» [9, с. 17]. Персонаж романа Г. Служителя прекрасно понимает жизнь, мотивы и поступки своих хозяев, которые, к слову, менялись чересчур быстро, и это прослеживается на протяжении всего повествования. Савва догадывается, почему Витя ходит сам не свой, как ему больно от неразделенной любви, почему так грустна Лена. Несмотря на то, что Мурр Э.Т.А. Гофмана – ученый кот, написавший множество произведений: драму «Мысль и предчувствие, или Кот и Собака», политический трактат «О мышеловках и их влиянии...», трагедию «Крысиный король», он не всегда понимает причину

поступков своих друзей и знакомых, да и сам испытывает разочарование от того, что не понимается обществом, например, пуделем Понто или кошкой Миной.

Савелий выступает в романе наблюдателем жизни людей и пытается осмыслить происходящие с теми события. Кот, рассказывая свою историю, одновременно описывает судьбы вещей, людей и семейных династий. Он обладает проницательностью, позволяющей ему видеть не только прошлое, но и будущее, ведь Савва уже до своего рождения пережил моменты внутриутробного существования. Можно сказать, что этот знающий кот напоминает человека, который прожил не одну жизнь, а множество.

Мурр, в свою очередь, тоже во многом похож на человека. Он – кот со своим мнением, своим видением и своей определенной философией. Личность ученого кота крайне необычна, «хотя бы потому, что это – не человеческая, а внечеловеческая личность, а его философия – не человеческая философия, подобная, скажем, кантовской, гегелевской, шеллинговской, а по-своему трансцендентная, в чем-то недоступная простому людскому разуму» [8, с. 127]. Он называет себя «гражданином мира», рассуждает о принципах воспитания, о сочинениях «великих». Персонаж Э.Т.А. Гофмана размышляет о лирическом состоянии своей души, о любви, которую он мог бы описать только в стихах. Например, стихи в прозе он уподобляет салу в колбасе, придающему особый приятный жирный блеск ей. Рассуждает он и об особом положении творческой личности в мире, который не может подняться до её понимания. Можно сказать, что Мурр – философ-теоретик, а Савва – философ-практик.

Обращаясь к характеру Мурра, необходимо отметить, что в житейских ситуациях он совершенно не приспособлен к жизни. Как настоящий романтик, вначале наивен, даже беспомощен – по контрасту с пуделем Понто. Когда Мурр голоден, он пытается, согласно своей кошачьей

природе, стащить пищу и получает по-бои. Хитрый же пудель легко выпрашивает еду, танцуя на задних лапках. Своей необычностью кот и посрамляет, и пугает «просвещенных филистеров». Абрагам гордится им и втайне поощряет его «интеллектуальные проказы», даже весело укоряет Мурра за то, что он словно повторяет мысли Крейсера. Савелий в корне отличен: вся его жизнь складывается из череды абсолютно непредвиденных событий, начиная от побоев пожилого мужчины, похожего на Адольфа Гитлера и заканчивая неожиданным поселением у эмигрантов из Киргизии. И в каждой из этих ситуаций Савва ищет наиболее выгодные и прагматичные пути решения проблем.

Разбирая характеры своих многочисленных владельцев, Савва замечает, что каждый из них несет в себе трагическую суть жизни. Он справедливо полагает, что они испытывают одиночество, так как «играют» в чужие грустные судьбы, не живя своей и опасаясь настоящей любви. Это и является источником их изоляции и примитивности. Комментируя привычку людей заводить кота для того чтобы заполнить пустоту в душе, герой романа Г. Служителя констатирует: «Откуда, из каких шумеров и месопотамий пошла эта глупая традиция заделывать котами душевные бреши?» [9, с. 79]. Каждый новый хозяин дает ему новое имя, но ни один из них не может «найти» и понять себя, в отличие от Савелия, который способен истинно любить и знает, что главное в жизни – это «красота». При этом Мурр в своем жизнеописании редко упоминает хозяев, их жизнь и перипетии, но весом тот факт, что он противопоставляется Иоганну Крейслеру. Биография Крейсера, по совпадению, служит как бы продолжением всех историй, которые рассказывает Мурр. Обращаясь к сюжету романа, можно выделить две основных линии в развитии действия – линию Крейсера и Юлии в стенах дворца, и линию ученого кота. При этом, часть про Мурра становится своеобразным «кри-

вым зеркалом», отражающим мир людей. То же общество, те же интриги и взаимоотношения, то же социальное расслоение, только на уровне животных.

Благодаря приему двойной оптики, приему отчуждения, который «держит» стилистику романа, Савелий становится не простым героем лирической прозы. Он – кот, которому ведомы человеческие понятия и привычки. И своя кошачья жизнь, описанная не менее точно и убедительно [1, с. 57].

Как классический романтический герой, больше всего ценящий свободу, Савва часто покидает дома своих хозяев, ибо чувствует, что ему там не место, что это не его предназначение. По этой же причине он отказывается от руководящей должности в Елоховском дворе. В образе Мурра нашли отражение такие романтические черты как наивность и абсолютная неприспособленность к жизни, неприятие обществом и стремление к идеалу.

Рассматривая область семейных и любовных отношений в романе Григория Служителя, можно констатировать, что для Савелия были важны партнерские узы и ценности, чувства и привязанности. Он с нежными чувствами вспоминает маму Глорию, тетюшку Мадлен, своих сестер: «Думал ли я о доме? Вспоминал ли мамочку, сестер, родную коробку? Каждый день, каждый день. Хотел ли вернуться? Нет. Для этого еще не пришло время. Я, если позволите, еще не нагулял свой экзистенциальный аппетит. Не успел соскучиться» [9, с. 125-126].

Важен факт того, что Савелий наделен некой кротостью, в отличие от Мурра. Он почти сразу понимает, что в этом мире ничто и никто никому не принадлежит, что все в мире скоротечно, только любовь и красота остаются бессмертными. При этом, основными чертами характера героя Г. Служителя являются бесстрашие и полное равнодушие ко всему происходящему, которые основываются на том, что в мире нет ничего вечного. Создается впечатление того, что Савелий прожил не только свою кошачью жизнь,

но и еще несколько десятков человеческих жизней.

Любовная линия жизни Савелия прослеживается четко. Кот, в отличие от людей, которые расплываются на многих других, умеет любить по-настоящему, и их глубокая платоническая связь с Гретой тому доказательство: «Я видел ее глаза. Сбоку. И это было невыносимо, потому что я не мог поверить, что эта красота обречена. Эти глаза. Изумрудные глаза. Самое прекрасное, что я видел в жизни» [9, с. 340]. Их любовь не основывалась на инстинктах продолжения рода, в отличие от других животных, потому что и Грета, и Савелий были лишены способности создать потомство. Уровень любви этих двух созданий гораздо выше всех остальных и является доказательством того, что одна из самых главных ценностей жизни – любовь и красота, потому что Грета была необычайно красивой кошкой с яркими зелеными глазами и непростой судьбой. Не последнюю роль играет любовь и в жизни персонажа Э.Т.А. Гофмана. К сожалению, счастья коту в этой сфере достичь так и не удалось. Недолгий брак с Мисмис не принес Мурру ничего, кроме мимолетного счастья. Однако любовные чувства вдохновляли его на написание новых научных и литературных трудов.

В жизни обоих героев наступает трагический конец, однако, по разным причинам. В начале своего жизненного пути Мурр пытается постичь идеалы науки и философии, но предчувствует, что поиски возвышенного доставят только лишения и страдания, и делает выбор в сторону покоя и стабильности. По классическому мотиву служения искусству в произведениях Э.Т.А. Гофмана, Мурр, начав жить как обычный кот, теряет всякие способности к творчеству. Кот попробовал свои силы в жанре героического эпоса и потерпел поражение. Отречение от духовного в пользу материального понесло за собой гибель романтического начала героя; новая цель в жизни – вкусно есть и сладко спать. Крушение романтического идеала привело к гибели самого Мурра, о

чем мы узнаем из приписки издателя: «Мудрого, ученого, философически и поэтически одаренного кота Мурра постигла злая смерть среди его славного поприща. Он скончался в ночь с 29 на 30 ноября после краткой, но тяжелой болезни, которую он перенес со спокойствием и мужеством истинного мудреца» [4, с. 541]. В жизни Савелия трагический конец наступает после того, как его покидают два самых главных, по его мнению, элемента полноценной жизни – любовь и красота. Грета умирает от болезни, и Савва теряет всякий смысл к существованию, заканчивая жизнь самоубийством и бросившись под грузовик. И смерть Мурра, и смерть Савелия происходит по причине крушения романтических установок в мировоззрение персонажей.

Савелий употребляет французское выражение: «а будет ли вообще хоть что-то, будет ли это *grand après*, или его так-таки не будет?» [9, с. 26]. Это словосочетание означает посмертие, то есть Савелий задается извечными философскими вопросами: что первично – бытие или сознание? есть ли жизнь после смерти? Конечно, в контексте романа это звучит иронично, однако здесь Савелий будто бы возвышается над окружающим миром. Так и кот Мурр размышляет о вечных философских категориях, рассужда-

ет о принципах воспитания, о сочинениях великих. Таким образом, главное сходство этих персонажей в том, что коты предстают выше мира людей, но то, с какой целью это сделано, является главным различием романов [6, с. 103].

На основе проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что образ Мурра строится, первичным образом, на иронии и сатире, как своеобразная пародия на филистеров того времени. Образ Савелия, напротив, представлен в серьезном контексте. Сходство персонажей заключается в том, что они оба являются вариантом романтического героя и оба имеют сходства с персонажами романа воспитания. Необходимо отметить, что образ кота Мурра изображается Э.Т.А. Гофманом гротескно, так же, как и все его жизненные перипетии. Персонаж всегда находится в центре событий, в отличие от образа кота Г. Служителя, который находится в тени и изображается более пассивным. Если «Житейские воззрения кота Мурра» представляют собой сатиру на представителей немецкой буржуазии, то в романе Г. Служителя элементы сатиры вторичны, главным в нем является осмысление героем своей жизни, судьбы и окружающего мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багратион-Мухранели, И.Л. *Genius Loci* романа Г. Служителя «Дни Савелия» // Филология и культура. 2021. № 3. С. 56-60.
2. Ботникова А.Б. *Немецкий романтизм: диалог художественных форм*. М.: Аспект Пресс. 2005. 352 с.
3. Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература XX века // В мире Э.Т.А. Гофмана: Сб. статей. Вып. 1. Калининград: Гофман-центр. 1994. С. 158-166.
4. Гофман Э.Т.А. *Житейские воззрения кота Мурра*. Москва: АСТ. 2024. 544 с.
5. Корнилова Е.Н. Традиции животного эпоса в романе Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» / Е.Н. Корнилова // Балтийский филологический курьер. 2007. № 6. С. 51-68.
6. Кудашкина В.А. Интертекстуальные связи романа Г. Служителя «Дни Савелия» // Филологические этюды: электронный журнал. 2024. № 27. С. 102-105.
7. Мельникова Л.А. Тема служения искусству в новеллах Э.Т.А. Гофмана «Советник Креспель» и В.Ф. Одоевского «Последний квартет Бетховена» // Дневник науки. 2021. № 7 (55). URL: <http://dnevniknauki.ru/images/publications/2021/7/philology/Melnikova> (дата обращения: 14.04.2025).

8. Нацумэ Сосэки. Ваш покорный слуга кот: пер. Л. Коршикова, А. Стругацкого. М.: Государственное издание художественной литературы. 1960. С. 17-431.
9. Служитель Г.М. Дни Савелия. М.: Изд-во АСТ. 2020. 384 с.
10. Шемякина А.А. Образ главного героя в романе Г. Служителя «Дни Савелия» // Слово. Словесность. Словесник. Рязань: Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 2023. С. 125-128.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bagration-Muhraneli, I.L. Genius Loci romana G. Sluzhitelja «Dni Savelija» // Filologija i kul'tura. 2021. № 3. S. 56-60.
2. Botnikova A.B. Nemeckij romantizm: dialog hudozhestvennyh form. M.: Aspekt Press. 2005. 352 s.
3. Botnikova A.B. Je.T.A. Gofman i russkaja literatura XX veka // V mire Je.T.A. Gofmana: Sb. statej. Vyp. 1. Kaliningrad: Gofman-centr. 1994. S. 158-166.
4. Gofman Je.T.A. Zhitejskie vozzrenija kota Murra. Moskva: AST. 2024. 544 s.
5. Kornilova E.N. Tradicii zhivotnogo jeposa v romane Je.T.A. Gofmana «Zhitejskie vozzrenija kota Murra» / E.N. Kornilova // Baltijskij filologičeskij kur'er. 2007. № 6. S. 51-68.
6. Kudashkina V.A. Intertekstual'nye svjazi romana G. Sluzhitelja «Dni Savelija» // Filologičeskie jetjudy: jelektronnyj zhurnal. 2024. № 27. S. 102-105.
7. Mel'nikova L.A. Tema sluzhenija iskusstvu v novellah Je.T.A. Gofmana «Sovetnik Krespel'» i V.F. Odоеvskogo «Poslednij kvartet Bethovena» // Dnevnik nauki. 2021. № 7 (55). URL: <http://dnevniknauki.ru/images/publications/2021/7/philology/Melnikova> (data obrashhenija: 14.04.2025).
8. Nacumje Sosjeki. Vash pokornyj sluga kot: per. L. Korshikova, A. Strugackogo. M.: Gosudarstvennoe izdanie hudozhestvennoj literatury. 1960. S. 17-431.
9. Sluzhitel' G.M. Dni Savelija. M.: Izd-vo AST. 2020. 384 s.
10. Shemjakina A.A. Obraz glavnogo geroja v romane G. Sluzhitelja «Dni Savelija» // Slovo. Slovesnost'. Slovesnik. Rjazan': Rjazanskij gosudarstvennyj universitet im. S.A. Esenina. 2023. S. 125-128.

Поступила в редакцию: 16.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.